

Aloitettiin torstai, 27 toukokuu 2021, 11:21

Tila Palautettu

Valmis torstai, 27 toukokuu 2021, 12:01

Suoritus aika 40 min 1 sekunti

Kysymys **1**
Ei vastattu
Ei arvioitu

Äänitesti

1. Paina "start recording" ja lue ääneen: "**Nyt testaan mikrofonia, toimiiko tämä?**" Paina "stop recording". Jos selain pyytää lupaa mikrofonin käyttöön, paina "allow" ("salli") ja ruksi tarvittaessa "remember this decision" ("muista valinta").
2. Kokeile kuuletko oman nauhoituksesi. Pieleen menneen nauhoituksen voit myös tallentaa uudelleen (record again).
3. Jos kaikki toimii, jatka koetehtäviin (alla). Ongelmatilanteissa pyydä apua Annalta tai Yaroslavilta.

No recording

Informaatio

Tehtävä 1) Fazer

Saatte suomenkielisestä ystävyyskoulusta vieraita ja teette heille videoesittelyä yrityksestä, joka on mukana yrittäjyysviikollanne. Lue ensin rauhassa alla olevan dian teksti läpi. Seuraavaksi pääset lukemaan tekstin lause kerrallaan ääneen.

Fazer

- Fazer on perustettu vuonna 1981, jolloin ensimmäinen konditoria avattiin Helsingissä
- Myöhemmin yritys on kasvanut huomasti ja markkinoi nykyisin itseään ”ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä”
- Tuotevalikoima on monipuolinen
- Fazer toimii 8 maassa mutta sen vienti on huomattavasti suurempaa: se vie tuotteita n. 40 maahan
- Vuonna 2019 yrityksellä työskenteli lähes 9 000 henkilöä
- Yritykselle tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö

Lähde: <https://www.fazergroup.com/fi/tietoa-fazerista/>

Kysymys **2**
Ei vastattu
Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1a) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Fazer on perustettu vuonna 1981, jolloin ensimmäinen konditoria avattiin Helsingissä.

No recording

Kysymys **3**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1b) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

**Myöhemmin yritys on kasvanut huomasti ja markkinoi nykyisin itseään
"ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä".**

No recording

Kysymys **4**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1c) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Fazerin tuotevalikoima on monipuolinen.

No recording

Kysymys **5**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1d) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

**Fazer toimii 8 maassa mutta sen vienti on huomattavasti suurempaa:
se vie tuotteita n. 40 maahan.**

No recording

Kysymys **6**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1e) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Vuonna 2019 yrityksellä työskenteli lähes 9 000 henkilöä.

No recording

Kysymys **7**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1f) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Yritykselle tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö.

No recording

Kysymys **8**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
3,00

Tehtävä 2) Tärkeä paikka

Teette puheharjoituksia suomen kurssilla. Tänään aiheena ovat tärkeät paikat. Kerro sinulle tärkeästä paikasta alla olevien kysymysten avulla. Sinun ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Valmistaudu lukemalla kysymykset, mieti mistä paikasta haluat puhua, ja paina sitten vasta Start recording-painiketta. Yritä pitää yllä puhetta noin 1 minuutin ajan.

HUOM! Älä kerro nimiä, tarkkaa osoitetta tai henkilökohtaisia asioita.

- Miksi paikka on sinulle tärkeä?
- Mikä on tässä paikassa parasta? Miksi?
- Mitä teet tässä paikassa?
- Millainen tämä paikka on?
- Kuinka kauan tämä paikka on ollut sinulle tärkeä?

No recording

Kysymys **9**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
4,00

Tehtävä 3) Uutinen

Katsele lyhyt uutinen ja ota sen pohjalta kantaa. Yritä pitää puhetta yllä ainakin minuutin ajan (max 1,5min). Voit suunnitella vastaustasi hetken, jotta sinulla riittää sanottavaa.

Apukysymyksiä -- kaikkiin ei tarvitse vastata:

- Onko geenimuunneltu ruoka sinulle aiheena tuttu?
- Söisitkö itse geenimuunneltua ruokaa? Miksi / miksi et?
- Mitä hyviä puolia geenimuunnellussa ruoassa on?
- Mitä huonoja puolia geenimuunnellussa ruoassa on?
- Mitä haluaisit tietää geenimuunnellusta ruoasta?

Huom! Älä kerro oikeita nimiä tai henkilökohtaisia asioita

Geenimuunneltua lohta, olkaa hyvä!

Geenimuunneltua lohta, olkaa hyvä!

Ylen kuvausryhmä kävi lohen kehittäneen bioteknologiayhtiö AquaBounty Technologiesin kalankasvattamolla Kanadassa.

(Yle Uutisvideot, 1.3.2021, <https://areena.yle.fi/1-50776809>)

Jos video ei näy yllä, klikkaa: [linkki Yle Areenaan](#) (aukeaa uuteen välilehteen)

No recording

Informaatio

Tehtävä 4) Puhelimessa

Alla on neljä tilannetta, jotka liittyvät ystävyyskoulun vierailuun. Tutustu tilanteeseen, kuuntele äänite ja esitä asiasi kohteliaasti (max 30sek).

Kysymys **10**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4a) Tilanne: Olette lähdössä ystävyyskoulun kanssa retkelle. Bussi on varattu väärälle päivälle!
Oikea ajankohta on 31.5., lähtö klo 9 ja paluu klo 16.

Soitat koulusihteerille ja kuulet vastaajaviestin:

[Koulusihteeriksi Kaisa tässä hei! En juuri nyt pääse vastaamaan, mutta jätähän viestin ja yhteystietosi niin otan sinuun yhteyttä. Kiitos, kuulemiin!]

Jätä kohtelias viesti (max 30sek) vastaajaan:

- Esittele itsesi.
- Kerro ongelma.
- Pyydä häntä korjaamaan asia.

HUOM! Älä kerro oikeaa nimeäsi tai henkilökohtaisia asioita. Oman nimesi sijaan voit käyttää nimeä Maija / Matti Meikäläinen

No recording

Kysymys **11**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4b) Tilanne: Vastat puhelimeen. Soittaja sanoo:

[No hei, se on paikallislehden toimittaja täällä. Teen juttua lukiolaisten ajankäytöstä. Voisinko haastatella sinua 5-10 minuutin ajan?]

Vastaa soittajalle (max 30sek):

- Et juuri nyt voi puhua.
- Kieltäydy kohteliaasti.
- Ehdota toista ajankohtaa.

HUOM! Älä kerro oikeaa nimeäsi tai henkilökohtaisia asioita. Oman nimesi sijaan voit käyttää nimeä Maija / Matti Meikäläinen

No recording

Kysymys **12**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4c) Tilanne: Suunnittelitte eilen illalla ystävyyskoulun vierailua kahvilassa. Kotona huomaat hupparisi kadonneen. Soitat kahvilaan (max 30sek):

- Esittele itsesi.
- Kerro asiasi kohteliaasti.
- Kuvaile hupparia, se näyttää tältä:

HUOM! Älä kerro oikeaa nimeäsi tai henkilökohtaisia asioita. Oman nimesi sijaan voit käyttää nimeä Maija / Matti Meikäläinen

No recording

Kysymys **13**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4d) Tilanne: Kaverisi onkin ottanut hupparisi talteen ja tuonut sen kotiisi.

Jätä ääniviesti (max 30sek) kaverillesi:

- Kerro, miltä sinusta tuntuu
- Kiitä kaveriasi
- Kysy kaveriasi ulos huomenna

HUOM! Älä kerro oikeaa nimeäsi tai henkilökohtaisia asioita. Oman nimesi sijaan voit käyttää nimeä Maija / Matti Meikäläinen

No recording

Kysymys **14**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
4,00

Tehtävä 5) Instagram

Teillä on ollut koulujen välinen kuvakilpailu Instagramissa. Voit suunnitella vastaustasi hetken ennen äänittämistä, jotta sinulla riittää sanottavaa. Yritä pitää yllä puhetta ainakin 1 minuutin ajan (max 1,5min):

- Mitä pidät kuvista 1-3?
- Millaisia ajatuksia kuvista 1-3 herää?
- Mikä on sinun suosikkisi? Miksi?

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kuvien lähde: Helsingin yliopisto

Kuva1

Jäiden lähtö #kevät #luonto (Kuva: Mostphotos)

Kuva 2

Uusi perheenjäsen #koiranpentu (Kuva:123rf)

Kuva 3

Sataa sataa ropisee #syksy (Kuva 123rf)

No recording

Informaatio

Kiitos, että vastasit tehtäviin! Kerro nyt mielipiteesi kokeesta: Siirry mielipidekyselyyn [tästä linkistä.](#)